
ESTUDO DE TEMPOS CRONOMETRADOS PARA DETERMINAR A CAPACIDADE PRODUTIVA EM UMA SORVETERIA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ (PA)

DOI: 10.5281/zenodo.15310203

André de Sousa Araújo¹

¹Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará (UEPA)
andre.saraujo@aluno.uepa.br

Giulia Evelen Nascimento de Barros²

²Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará (UEPA)
giulia.endbarros@uepa.com.br

Lilian da Silva Pinto³

³Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará (UEPA)
lilian.dspinto@aluno.uepa.br
<https://lattes.cnpq.br/7065741189166649>

Brenda de Farias Oliveira Cardoso⁴

⁴Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará (UEPA)
brenda.oliveira@uepa.br

RESUMO: A indústria de sorvetes representa um segmento de mercado altamente competitivo, onde a eficiência operacional é crucial. Nesse contexto, a padronização de tempos e movimentos é essencial para minimizar perdas, aprimorar o serviço ao cliente e otimizar custos. Este artigo aborda um estudo de caso realizado em uma sorveteria, visando estabelecer a capacidade produtiva de uma máquina de sorvete expresso através da análise temporal. Durante uma visita técnica ao local, foram coletados dados de maneira sistemática, observando-se e cronometrando-se as etapas de produção, bem como realizando entrevistas com os colaboradores. Os achados do estudo foram favoráveis, permitindo estabelecer um tempo padrão de 0,56 minutos e uma capacidade produtiva de R\$ 4.285,00 por máquina de sorvete expresso.

Palavras-chave: Estudo de Tempos; Qualidade; Sorveteria.

1. Introdução

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), no Brasil são mais de 10 mil empresas ligadas ao setor de sorvetes e gelatos com faturamento acima de R\$ 13 bilhões por ano, sendo 92% micro e pequenas empresas. O setor movimenta cerca de 100 mil empregos diretos e 200 mil empregos indiretos, sendo a região Sudeste com a maior fatia do mercado, com 52%, seguido da região Nordeste com 19%, Sul com 15%, Centro-Oeste 9% e Norte com 5%. No Brasil, foram consumidos 1.006.000.000 litros de sorvete em 2021, com consumo per capita de 4,73 litros por ano. Neste ramo mercadológico em ascensão e mais competitivo a cada dia, um dos maiores obstáculos encontrados atualmente pelas organizações é o de se manterem lucrativas e produtivas. Para isso, é primordial o esforço pelo melhoramento na sua produção, através de ferramentas, para se conseguir uma vantagem competitiva frente aos seus concorrentes (Amorim, 2024).

Para redução de desperdícios e aumento da produtividade, o estudo de tempos procura encontrar um padrão de referência que servirá para determinação da capacidade produtiva da empresa, elaboração dos programas de produção, determinação do valor da mão-de-obra direta no cálculo do Custo do Produto Vendido (CPV); estimativa do custo de um novo produto durante seu projeto e criação; balanceamento das linhas de produção e montagem (PEINADO E GRAEML, 2007).

Peinado e Graeml (2007) explicam que o estudo de tempos é um procedimento que utiliza técnicas estatísticas para quantificar o trabalho realizado, permitindo estabelecer um tempo padrão. Esse tempo padrão é essencial para definir a capacidade de produção de uma empresa durante o processo de manufatura. O propósito principal é compreender a duração de cada fase do processo, o que, por sua vez, facilita a implementação de aprimoramentos nas fases que necessitam, sempre considerando a viabilidade dessas melhorias.

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo mensurar a capacidade produtiva de uma máquina de sorvete expresso. Para atingir este objetivo, o processo foi mapeado e submetido ao estudo de tempos cronometrados, com intuito de calcular o tempo padrão e a capacidade produtiva da máquina operada por um atendente. Sendo assim, pode-se identificar possíveis variações no atendimento que possam gerar atrasos no processo produtivo, identificar pontos de melhoria e eliminar esforços desnecessários.

O artigo segue organizado da seguinte forma. Na seção 2 apresenta o referencial teórico a respeito do estudo de tempos cronometrados. Na seção 3 são apresentados os métodos utilizados neste estudo. Na seção 4 são apresentados os principais resultados alcançados e na

seção 5 as considerações finais.

2. Revisão de Literatura

2.1. Estudos de tempos na identificação da capacidade produtiva

O estudo de tempos cronometrados não é tão recente, foi inicialmente introduzido por Frederick Taylor objetivando medir a eficiência de cada operário dentro do processo produtivo, passados mais de cem anos, essa metodologia continua sendo muito utilizada para que sejam estabelecidos padrões para a produção e custos industriais (Silva, et al, 2013).

Estudo de tempos é uma técnica de medida de trabalho para registrar os tempos e o ritmo do trabalho para os elementos de uma tarefa especializada, realizada sob condições especificadas, e para analisar os dados de forma a obter o tempo necessário para a realização do trabalho com um nível definido de desempenho (SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON, 2009). O estudo de tempos é uma ferramenta bastante utilizada e importante para definir a produtividade, como sendo a máxima quantidade de produtos e serviços a ser realizadas em uma unidade de produção em um dado tempo (MOREIRA, 2009). A metodologia de tempos cronometrados é a mais utilizada na indústria para aferir o tempo de trabalho utilizado para uma determinada atividade, pois tem como foco medir a eficiência individual e estabelecer padrão para a produção de uma empresa (MARTINS; LAUGENI, 2015).

2.2. Fluxograma

O uso do fluxograma tem como finalidade tornar mais claro o entendimento do processo de fabricação. Slack et al. (2002), afirmam que essa ferramenta proporciona uma visão aprofundada dos segmentos do processo em que se verifica algum movimento ou transferência. Na Figura 1, encontram-se os ícones que são comumente empregados para ilustrar as várias etapas e ações que acontecem durante o fluxo operacional.

Figura 1: Símbolos das operações

Símbolo	Atividade
	Uma operação, tarefa ou atividade de trabalho.
	Um movimento de materiais, informações ou pessoas de um lugar a outro.
	Uma inspeção, verificação ou exame de materiais, informações ou pessoas.
	Uma espera ou uma pausa no processo.
	Uma estocagem, um estoque de materiais ou arquivo de informações ou filas de pessoas.

Fonte: Adaptado de Slack et al. (2002)

2.3. Cronoanálise

Oliveira (2009) descreve a cronoanálise como uma técnica para medir e examinar o período necessário para que um trabalhador execute uma atividade dentro da cadeia de produção, incluindo uma margem de tempo para atender às exigências fisiológicas, falhas eventuais de equipamentos e outras situações. Já em 2012, Oliveira aponta que a cronoanálise se mostra útil quando se busca elevar a eficiência produtiva e compreender com precisão os eventos do processo de produção.

Por meio dessa análise, é possível detectar as áreas onde o processo não está otimizado e onde ocorrem perdas de tempo, o que contribui para a implementação de melhorias nos processos e, conseqüentemente, para o aumento da eficácia produtiva. A cronoanálise é uma técnica que tem como principal objetivo cronometrar o tempo em que seu colaborador ou máquina leva para concluir certa ação e introduzir melhorias de métodos e processos produtivos que levem a ganhos de produtividade e redução de custos (Lehn et al., 2018).

2.4. Determinação do número de ciclos a serem cronometrados

De acordo com Martins e Laugeni (2006), a forma mais eficaz de calcular a quantidade de medições de tempo ou ciclos N que precisam ser registrados pode ser encontrada utilizando a Equação 1. Essa equação é uma fórmula matemática específica que ajuda a determinar o número exato de vezes que um processo deve ser cronometrado para obter dados confiáveis e

representativos do tempo necessário para completar uma tarefa.

$$n = \left(\frac{z * R}{Er * d^2 * X} \right)^2 \quad (1)$$

Onde:

- N = número de ciclos a serem cronometrados;
- Z = coeficiente de distribuição normal para uma probabilidade determinada;
- R = amplitude da amostra;
- Er = erro relativo da medida;
- d2 = coeficiente em função do número de cronometragens realizadas previamente;
- X = média dos valores das observações.

Ainda de acordo com os autores sobredito, para utilizar a expressão, deve-se realizar uma cronometragem prévia, cronometrando entre 5 e 10 vezes a operação e retirando dos resultados obtidos a média e a amplitude das cronometragens, os autores também defendem a fixação dos valores da probabilidade e do erro relativo que são desejados. No estudo proposto, adotou-se probabilidade de 95%, erro relativo de 5% e um $d_2 = 2,326$ para os processos com 5 amostras.

2.5. Avaliação do ritmo do operador

A escolha do funcionário padrão é feita através do teste de ritmo proposto por Barnes (1977), onde é distribuído para os funcionários selecionados, 52 cartas de baralho para que eles as distribuam continuamente e no sentido horário em quatro fileiras sobre uma mesa 5 vezes; Apesar de ter sido coletado 5 tempos, apenas os 3 últimos são usados para fazer o estudo e os dois primeiros são descartados. Para a distribuição é utilizado o tempo internacional ideal de 30 segundos, sendo assim calculado o tempo do trabalhador dividido pelo tempo ideal, demonstrado pela Equação 2.

$$Ritmo = \frac{TP}{TI} * 100 \quad (2)$$

A velocidade V (também denominada Fator de Ritmo) da montadora é determinada

subjetivamente por parte do cronômetro, que a classifica como velocidade normal de operação, à qual é atribuído um valor 1,00 (ou 100 %).

Assim, se:

$V = 100\% \rightarrow$ Velocidade Normal

$V > 100\% \rightarrow$ Velocidade Acelerada

$V < 100\% \rightarrow$ Velocidade Lenta

2.6. Cálculo do tempo normal

O tempo normal (TN) para uma operação não contém tolerância alguma. É simplesmente o tempo necessário para que um operador execute a operação trabalhando em um ritmo normal (BARNES, 1977). De acordo com Silva e Coimbra (1980), após os dados do estudo de tempos terem sido obtidos, procede-se a determinação do Tempo Normal (TN) conforme Equação 3.

$$TN = TC * FR \quad (3)$$

Em que:

TN = Tempo normal dos elementos;

TC = Média dos tempos cronometrados;

FR = Fator de Ritmo (%).

2.7. Fator tolerância

Martins e Laugeni (2006) discutem o fator de tolerância no contexto de estudos de tempos e movimentos, especialmente em relação à fadiga dos trabalhadores. Mencionam que a fadiga é dependente das condições de trabalho e, para um regime de trabalho de oito horas, é aceitável uma tolerância de 10 a 25 minutos por jornada de trabalho.

A tolerância é considerada para suprir a fadiga natural e as interrupções pessoais previstas durante a jornada de trabalho. Portanto, com o tempo permissivo identificado, é possível calcular o coeficiente P a partir da Equação 4:

$$P = \frac{\text{tempo permissivo}}{\text{tempo trabalhado}} \quad (4)$$

Com o resultado de (P), calcula-se o fator de tolerância, Equação 5:

FT= (1 / 1-P):

$$FT = \frac{1}{(1 - P)} * (5)$$

2.8. Tempo padrão

De acordo com Barnes (1977), o tempo padrão (TP) caracteriza o tempo necessário para a fabricação de um produto específico; podendo também, ser utilizado como indicador para análise de crescimento e produtividade da empresa. Para determina o cálculo do tempo padrão utiliza-se a Equação 6:

$$TP = TN * FT (6)$$

Sendo:

TN= Tempo normal de operação

FT= Fator de tolerância

2.9. Capacidade Produtiva

A Gaither e Fraizer (1999) resumem capacidade produtiva como ritmo máximo de produção de uma organização; citando as variações diárias que podem ocorrer, como defeito de algum equipamento, falta ou férias de funcionários, atraso nas entregas de matéria-prima e outros, como exemplo dos fatores que tornam seu uso e entendimento mais complexo.

Utilizando os tempos é possível mensurar a dimensão da capacidade produtiva da organização ou de um setor específico. Pode-se calcular a capacidade produtiva através da equação 7:

$$CP = \frac{\text{horas diárias de trabalho}}{(\text{tempo padrão})} * (7)$$

3. Método de Pesquisa

A pesquisa tem caráter exploratório, que apresenta como principal propósito desenvolver, esclarecer e mudar conceitos e teorias. Visando criar problemas mais específicos

ou hipóteses focadas em estudos futuros (GIL, 2009).

A pesquisa se classifica como estudo de caso, pois visa aplicar conceitos da Engenharia do Trabalho em uma linha de produção para melhoria do processo (GIL, 2017). Descritiva quanto aos objetivos e quantitativa quanto a abordagem, pois emprega medidas com fins de comparação e para de melhoria da linha avaliada (GIL, 2017).

No trabalho foi realizado uma visita, onde foi esclarecido a finalidade do estudo proposto, após foi realizado a coleta de dados necessário com os funcionários e em seguida deu início a cronometragem dos tempos de 5 atendimentos. Em primeiro instante, pelo método de distribuição das 52 cartas do baralho, encontra-se a velocidade do funcionário, caracterizando um funcionário padrão.

Em seguida, foi realizado as cronometragens, obtendo o número necessário para o estudo (n). Também foi calculado o tempo normal, fator de tolerância, tempo padrão, e a capacidade produtiva. Torna-se evidente que foi feita as análises em cima do produto com maior demanda, o sorvete de casquinha que custa 5 R\$.

4. Resultados

A sorveteria está localizada na cidade de Marabá – PA e está no mercado a 16 anos. Atende uma demanda significativa local, fabricando produtos como sorvete expresso, milk-sheik e sucos naturais de boa qualidade.

Durante uma visita técnica à sorveteria, que oferece uma variedade de serviços, decidiu-se focar a análise na produção do sorvete expresso — o campeão de vendas. Imersos na rotina da equipe, observou-se cada detalhe do processo artesanal, com o objetivo de aplicar as avançadas ferramentas da engenharia de métodos. O intuito é melhorar e controlar a produção por meio de cronometragens precisas, análise criteriosa dos movimentos e padronização dos tempos, elevando assim a capacidade produtiva. Os resultados obtidos, que revelam a eficácia das mudanças implementadas, são apresentados a seguir.

Para fundamentar os cálculos realizados, efetuou-se cronometragens detalhadas em todas as fases da produção do sorvete expresso, garantindo a precisão dos dados.

Para adquirir os dados utilizados no cálculo, foi realizada uma cronometragem em todas as etapas da produção conforme demonstrado abaixo:

Figura 1. Fluxograma das etapas de produção

Fonte: Autores (2025)

4.1 Tempo de cronometragens (TC)

Na tabela a seguir, apresenta dados das cronometragens nas operações realizada durante o processo. Realizando 5 cronometragens previas para cada uma das atividades.

Tabela 1. Cronometragem das operações

Operações	Cronometragem (min.)					Média
Pegar casquinha	0,09	0,09	0,09	0,11	0,07	0,09
Colocar o sorvete	0,18	0,19	0,17	0,19	0,18	0,18
Cobertura	0,13	0,11	0,13	0,13	0,10	0,12
Entregar ao cliente	0,07	0,06	0,08	0,11	0,02	0,07
Tempo total de atividade	0,47	0,46	0,47	0,55	0,37	0,46

Fonte: Autores (2025)

Para determinação do tempo de cronometragens foi feito a média de cada etapa e somas de todos os resultados obtendo o valor de 0,46.

4.2 Tempo de cronometragens (TC)

De acordo com Barnes (1977), a velocidade padrão de distribuição foi estabelecida como sendo 30 segundos equivalentes a 100% de ritmo. Isso significa que, para determinar o ritmo de trabalho, utiliza-se essa medida como referência para avaliar a eficiência com que uma pessoa executa suas tarefas. Essa abordagem é fundamental para calcular o tempo normal e o tempo padrão em estudos de tempos e movimentos, permitindo assim uma análise mais precisa

da capacidade produtiva de um operador.

Tabela 1. Teste do Baralho

	Teste do baralho (seg)					Média
Operador	25,06	23,48	27,56	23,78	26,45	25,93

Fonte: Autores (2025)

Portanto, foi determinada a velocidade do operário através da equação com seguintes dados 30 segundos dividido pela média. Dessa forma e dada a equação abaixo:

$$V = 30 / 25,93 \Rightarrow V = 1,15$$

Utilizando os parâmetros de ritmo como: $V = 100\%$ como velocidade normal; $V > 100\%$ como velocidade acelerada e $V < 100\%$ como velocidade lenta, o índice de velocidade da montadora é acelerado, já que obteve 1,15.

4.3 Tempo normal

O calcular do tempo normal e realizado pelos dados obtidos através do tempo cronometrado e a velocidade do operador numa máquina de sorvete que foi de 50 min.

$$TN = 0,46 \times 1,15 \Rightarrow TN = 0,52 \text{ min.}$$

4.4 Fator de tolerância

O tempo permissivo do trabalhador em poder fazer suas necessidades pessoais com carga horária e o tempo permissivo foram de 8 horas de trabalho que multiplicado por 60 temos 480 minutos, e uma margem de 20 minutos para necessidades pessoais e fadiga e 20 minutos para atrasos. Dessa forma o cálculo do fator de tolerância (FT), foi obtido.

$$P = 40 \text{ min} / 480 \text{ min} \Rightarrow P = 0,083 \text{ min.}$$

Com o resultado de (P), calcula-se o fator de tolerância.

$$FT = (1 / 1 - 0,083) \Rightarrow FT = 1,09$$

4.5 Tempo padrão

Para encontra o Tempo Padrão (TP), são utilizados os dados obtidos do Tempo Normal

(TN) e o Fator de Tolerância (FT), calculados anteriormente. Assim utilizando a fórmula $TP = TN \times FT$ encontramos o TP a seguir:

$$TP = 0,52 \times 1,09 \Rightarrow TP = 0,56 \text{ min.}$$

4.6 Para calcular a capacidade produtiva

Calcula-se a capacidade produtiva da empresa conforme equação abaixo:

$$CP = 480 \text{ min.} / 0,56 \text{ min.}$$

$$CP = 857 \text{ unidades por dia vendidas de sorvete expresso a 5 R\$}.$$

Com os dados obtidos através da cronometragem e utilização de cálculos dos tempos cronometrados, velocidade do operador, tempo normal, fator de tolerância, tempo padrão e por fim a capacidade produtiva, chegou-se ao valor da capacidade produtiva correspondente a 857 unidades produzido numa diária de 8 horas, e realizando a multiplicação do número de unidade pelo valor do produto obtendo um valor de 4.285 R\$ apenas numa máquina.

Para otimização do processo produtivo e aumentar a capacidade de produção, investir em treinamento contínuo para a equipe de funcionários pode melhorar a eficiência operacional e a qualidade do serviço. Isso pode envolver programas de treinamento para garantir que os funcionários estejam familiarizados com os procedimentos de produção mais recentes, bem como técnicas de atendimento ao cliente para melhorar a experiência do cliente e reduzir o tempo de espera.

A expansão do cardápio para incluir uma variedade de opções de sorvete expresso pode ajudar a atrair mais clientes e distribuir a demanda ao longo do dia. Isso pode incluir a introdução de sabores sazonais, opções de sorvetes sem lactose ou alternativas veganas, além de complementos personalizáveis, como coberturas e outros mixes. Ao implementar essas oportunidades de melhoria, uma sorveteria que vende sorvete expresso pode aumentar sua capacidade de produção, reduzir tempos de espera e melhorar a satisfação do cliente, resultando em um negócio mais eficiente e lucrativo.

5. Considerações Finais

Com base no estudo metódico dos tempos cronometrados, observou-se que a sorveteria opera com uma velocidade de execução e um fator de tolerância que resultam em um tempo padrão eficaz, garantindo uma capacidade produtiva que atende às exigências diárias de

demanda. Os resultados obtidos são um testemunho da eficiência operacional da empresa, que conseguiu alcançar seus objetivos sem a necessidade de investimentos adicionais em pessoal ou equipamentos.

No entanto, para que a sorveteria se destaque ainda mais no mercado competitivo, é recomendável que sejam realizados estudos de tempo e movimento mais aprofundados para os demais produtos oferecidos. Essa abordagem permitirá a identificação de oportunidades de otimização que podem não ser evidentes à primeira vista. Além disso, a adoção de técnicas de ergonomia e a implementação de pausas estratégicas durante o processo produtivo são essenciais para promover o bem-estar e a saúde da equipe a longo prazo.

A gestão focada na qualidade e a melhoria contínua no atendimento ao cliente são fundamentais para criar um ambiente de trabalho saudável e motivador. Isso não apenas beneficia os funcionários, mas também se reflete na satisfação do cliente, proporcionando um diferencial competitivo significativo para a empresa no que diz respeito ao atendimento e à qualidade dos produtos vendidos. Assim, conclui-se que, embora os objetivos imediatos tenham sido atingidos, há um caminho promissor para a evolução contínua e o sucesso sustentável da sorveteria.

Referências

AMORIM, Lincoln Almeida de. Utilização do lean manufacturing com enfoque no mapa de fluxo de valor em uma fabricação de sorvetes,p13. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS E DO SETOR DE SORVETES. ABIS. Disponível em: . Acesso em: 02 jun. 2024.

BARNES, Ralph M. Estudo de Movimentos e de Tempos: Projeto e Medida de Trabalho. São Paulo, 2008.

BARNES, Ralph Mosser. Estudo de movimentos e de tempos: projeto e medida do trabalho. 6 ed. São Paulo: Edgar Blücher, 1977.

GAITHER, N.; FRAZIER, G. Administração da produção e operações. 8 Ed. São Paulo: Thomson, 1999.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009.

GIL, Carlos, A. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LEHN, Pablo Diego; GARCIA, Tiago Pereira; ALEXANDRE, Otavio Augusto; QUEIROZ,

Roberto Carlos R.; GERIBELLO, Renato Sabino; AMARANTE, Mayara dos Santos. A importância da definição e padronização dos tempos na determinação da capacidade produtiva. Pesquisa e Ação, v. 4, n. 2, novembro de 2018, ISSN 2447-0627.

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. Administração da Produção. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. Administração da produção. 2. ed.rev.aum.atual. São Paulo: Saraiva, 2006.

MOREIRA, D. Administração da Produção e Operações. São Paulo: Cengage Learning, 2009

MOREIRA, D. Introdução à administração da produção e operações. São Paulo: Pioneira, 1998.

OLIVEIRA, C. Análise e controle da produção em empresa têxtil, através da cronoanálise. Trabalho Final de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Centro Universitário de Formiga, Formiga, Minas Gerais, 2009.

OLIVEIRA, J.C.G. Estudo dos tempos e métodos, cronoanálise e racionalização industrial. 2012. Disponível em: . Acesso em: 10 nov. 2013.

PEINADO, J; GRAEML, A. R. Administração da produção: operações industriais e de serviços. Curitiba: Unicenp, 2007, p.86-101.

RICCI, Márcio. Estudo de Tempos e Métodos. UBC, 2013.

SLACK, Nigel et al. Administração da produção. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002.

SILVA, A. V.; COIMBRA, R. R. C. Manual de Tempos e Métodos. São Paulo: Hemus, 1980.

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 212 p